

Pierwszy przypadek zawleczenia do Polski *Lasiodites pictus* (MACLEAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843125>

ANDRZEJ LASON¹

¹ ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl,
ORCID: 0000-0003-2331-3459

² Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792
Warszawa, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

ABSTRACT. First recorded introduction of *Lasiodites pictus* (MACLEAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) into Poland.

This study reports the first documented occurrence of the alien species *Lasiodites pictus* in Poland. It was found in rotten grapes.

KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, introduction, Mazovian Lowland, alien species.

Należący do rodziny Nitidulidae rodzaj *Lasiodites* utworzył JELÍNEK (1999), a następnie KIREJTSHUK i KVAMME (2002) zmienili jego status na podrodzaj w obrębie rodzaju *Phenolia* ERICHSON, 1843. Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 2018 kiedy to LAWRENCE podniósł go ponownie do rangi rodzaju. Jednak w wielu publikacjach, które ukazały się po roku 2018 nadal używana jest nazwa *Phenolia*, być może niektórzy autorzy nie zgadzają się z argumentami Lawrence'a lub po prostu nie znają jego pracy.

Rodzaj *Lasiodites* obejmuje 27 gatunków rozprzestrzenionych na obszarze Starego Świata, głównie w Afryce (KIREJTSHUK & KVAMME 2002). W Palearktyce reprezentowany jest przez 9 gatunków (JELINEK & AUDISIO 2007, JELINEK *et al.* 2016), z których 2 zostały stwierdzone w Europie: *Lasiodites tibialis* (BOHEMANN, 1851) oraz *L. pictus* (MACLEAY, 1825). Pierwszy z nich został stwierdzony pod koniec XX wieku na Azorach i Maderze oraz na początku XX wieku na Półwyspie Iberyjskim w Portugalii i Hiszpanii (JELINEK *et al.* 2016) oraz w roku 2020 we Francji (SOLDATI *et al.* 2019).

Lasiodites pictus po raz pierwszy został stwierdzony w Europie w latach 2014–2015 w Hiszpanii (Almeria, Valencia, Murcia), południowej Francji i Turcji (VIÑOLAS *et al.* 2014, JELINEK *et al.* 2016). W kolejnych latach gatunek rozpoczął ekspansję na region Morza Śródziemnego i został odnaleziony w kolejnych krajach: w Grecji (KALAENTZIS *et al.* 2019), we Włoszech (SPARACIO *et al.* 2020), na Sardynii (RATTU *et al.* 2021), w Gruzji (Abchazja) (KHRYAPIN 2022) oraz w Bułgarii (GRADINAROV & PETROVA 2024). Ponadto został także stwierdzony w Iranie (SERRI *et al.* 2023).

Lasiodites pictus (Ryc. 1) jak większość gatunków z tego rodzaju jest fitosaprofagiem. W krajach, w których się zaaklimatyzował rozwija się w przejrzałych owocach: palmy daktylowej (*Phoenix dactylifera*), figowca (*Ficus carica*), winorośli (*Vitis vinifera*), opuncji (*Opuntia* spp.), cytrusach i wielu innych (VIÑOLAS *et al.* 2014, MONTAGUD & ORRICO 2015, SERRI *et al.* 2023, GRADINAROV & PETROVA 2024).

Gatunek został stwierdzony jako zawleczony i póki co nie należy zaliczać go do listy rodzimych gatunków.

– **Nizina Mazowiecka**, Izabelin [DC89], 14.12.2022, 1 ex., w nadgniłych winogronach, leg. D. Marczak, det. et coll. A. Lasoń.

Lasioidites pictus ze względu na swoje wymagania klimatyczne nie jest zdolny do założenia trwałych populacji w Europie środkowej, jednak nie można wykluczyć krótkotrwałych, przeżywających populacji *L. pictus* w składach i magazynach owoców.

Ryc. 1. *Lasioidites pictus* (fot. A. Lasoń).

Fig. 1. *Lasioidites pictus* (photo A. Lasoń).

PIŚMIENNICTWO

- GRADINAROV D., PETROVA Y. 2024. Four alien fruit-feeding sap beetle species (Coleoptera: Nitidulidae) from Sakar Mts, Bulgaria. *ZooNotes Supplement* 15: 43–50.
- JELÍNEK J. 1999. Contribution to taxonomy of the beetle subfamily Nitidulinae (Coleoptera: Nitidulidae). *Folia Heyrovskyana* 7(5): 251–281.
- JELÍNEK J., AUDISIO P. 2007. Family Nitidulidae, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup: 459–491.
- JELÍNEK J., AUDISIO P., HÁJEK J., BAVIERA C., MONCOUTIER B., BARNOUIN T., BRUSTEL H., GENÇ H., LESCHEN, R.A.B. 2016. *Epuraea imperialis* (Reitter, 1877). New invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and Mediterranean areas. *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali* 9(2): 1–24.
- KALAENTZIS K., MPAMNARAS A.G., KAZILAS C. 2019. First record of the alien exotic sap beetle *Phenolia (Lasiodites) pictus* (Coleoptera: Nitidulidae) in Greece. *Entomologia Hellenica* 28: 11–16.
- KHRYAPIN, R.A. 2022. The first record of *Phenolia pictus* (MACLEAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) on the Caucasus. *Caucasian Entomological Bulletin* 18(1): 77–78.
- KIREJTSHUK A.G., KVAMME T. 2002. Revision of the subgenus *Lasiodites* JELINEK, 1999, stat. nov. of the genus *Phenolia* ERICHSON, 1843 from Africa and Madagascar (Coleoptera, Nitidulidae). *Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin – Zoologische Reihe* 78(1): 3–70.
- LAWRENCE J.F. 2018. Generic limits of *Phenolia* ERICHSON (Coleoptera: Nitidulidae: Nitidulinae). *Australian Entomologist* 45(4): 465–474.
- MONTAGUD S., ORRICO M.A.I. 2015. Dos especies exóticas del género *Phenolia* ERICHSON, 1843 (Coleoptera, Nitidulidae) en la península Ibérica. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 57: 351–357.
- RATTU R., RUZZANTE G., AUDISIO, P., BISCACCANTI A.B. 2021. The alien species *Phenolia (Lasiodites) pictus* (MACLEAY, 1825) in Sardinia (Coleoptera: Nitidulidae). *Fragmenta Entomologica* 53(1): 89–92.
- SERRI S., MORADI M., AUDISIO P. 2023. First report of an exotic sap beetle, *Phenolia (Lasiodites) pictus* (MACLEAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) from Iran with notes on its distribution range and damage on different hosts. *Journal of Insect Biodiversity and Systematics* 9(1): 33–38.
- SOLDATI F., BARNOUIN T., NOBLECOURT T., AUDISIO P. 2019. Première mention en France de *Phenolia (Lasiodites) tibialis* (BOHEMAN, 1851) (Coleoptera, Nitidulidae). *L'Entomologiste* 75(2): 103–106.
- SPARACIO I., DITTA A., SURDO S. 2020. On the presence of the alien exotic sap beetle *Phenolia (Lasiodites) pictus* (MACLEAY, 1825) (Coleoptera Nitidulidae) in Italy. *Biodiversity Journal* 11(2): 439–442.
- VÍÑOLAS A., MUÑOZ-BATET J., SOLER J. 2014. Cita de *Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis* (BOHEMAN, 1851) para España (Coleoptera: Nitidulidae), y de otros coleopteros nuevos o interesantes para Cataluña. *Bulleti de la Institutio Catalana d'Historia Natural* 78: 109–114.

Accepted: 4 February 2025; published: 10 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>